

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Aplicación Web utilizando árboles de decisión para la administración y análisis automatizado de

Pruebas Psicométricas WISC en clínicas de Lima Metropolitana

VALIDACION DE COGNIFY

Para optar al grado de Bachiller en Ingeniería de Software

AUTOR(ES)

Nomberto Ramos, Gabriela Soledad (U202113876) - 0009-0003-9574-6437

Quevedo Yucra, Dennis Piero (U201619823) - 0009-0009-4983-1562

ASESOR(ES)

Quevedo Velasco, David Gerardo

Lima, 19 de Noviembre de 2025

INDICE

1. Introducción	3
2. Adquisición de Materiales y Recursos	5
3. Permisos	9
4. Lugar de Validación	11
5. Evidencias	13
6. Resultados	22
7. Análisis y Discusión	25
8. Conclusiones	27

1. Introducción

1.1. Propósito de Validación

El propósito de validación de Cognify es garantizar que la aplicación cumpla con los estándares funcionales, clínicos y de usabilidad necesarios para su uso en procesos de evaluación psicométrica infantil. Esta validación busca confirmar que las funcionalidades implementadas se desarrollen correctamente y que la presentación de resultados en el informe sea clara y pertinente para los profesionales. Además, se busca que la experiencia del usuario sea adecuada, intuitiva y segura.

De igual forma, la validación tiene como objetivo recopilar retroalimentación de especialistas en psicología y/o psiquiatría infantil, quienes aportaron criterios profesionales fundamentales para evaluar el sistema y la confiabilidad percibida en los resultados generados.

En conjunto, esta validación permite comprobar que Cognify es una herramienta viable para apoyar el proceso de evaluación psicométrica, asegurando que el sistema sea estable, clínicamente útil y preparado para su implementación en escenarios reales de práctica profesional.

1.2. Descripción de Cognify

Cognify es una aplicación web diseñada para apoyar a psicólogos y/o psiquiatras que se especializan en la administración, registro y análisis de las evaluaciones psicométricas WISC-V en población infantil entre los 6 a 16 años.

La aplicación web permite registrar pacientes, aplicar las subpruebas de manera digital, almacenar, calcular, analizar y retroalimentar. Además, incorpora funcionalidades avanzadas como el pausar y reanudar una evaluación junto con el control de tiempos, identificación de errores y registro de patrones cognitivos.

Cognify incluye un módulo de análisis inteligente generativo capaz de sintetizar resultados, generar informes preliminares basados en los datos registrados y permitir que el psicólogo añada observaciones clínicas personalizadas.

Finalmente, Cognify integra módulos administrativos como historial de evaluaciones, descarga de informes, gestión de usuarios, etc. En conjunto, Cognify es una aplicación web completa, segura y eficiente para optimizar la aplicación del WISC-V en entornos clínicos y educativos.

1.3. Objetivo principal

Los objetivos principales de Cognify es verificar que la aplicación cumpla con los requerimientos funcionales, clínicos y de usabilidad necesarios detallados a continuación:

- **Precisión:** Buscamos que los informes generados a partir de la IA generativa sean en su mayoría precisos, eficientes, coherentes y clínicamente útil en el cual se evitan los sesgos y que el cálculo de ciertos índices sea lo más exacto posible.
- **Facilidad de uso:** Buscamos de preferencia que el profesional y el paciente tengan una experiencia adecuada, intuitiva y accesible.
- **Reducción de tiempo:** Buscamos que la generación de informe tenga una reducción de tiempo significativa.

2. Adquisición de Materiales y Recursos

2.1. Prueba WISC-V física

Para la realización del proceso de desarrollo de la Cognify se contó únicamente con el material físico de la prueba psicométrica WISC-V, dado que al menos en Lima Metropolitana todavía no existe una plataforma que lo haya digitalizado.

La prueba física WISC-V adquirida permitió contrastar los cálculos de los puntajes, instrucciones, criterios de puntuación y estructura de cada una de las subpruebas, asegurándonos de esta forma validar la precisión de los puntajes directos, escalares, variaciones e índices.

Asimismo, no se requirieron materiales físicos adicionales ni equipos especializados, ya que el uso de la prueba física fue para comparar las funcionalidades digitales desarrolladas en Cognify.

Además, detallamos el contenido de la prueba WISC-V:

- 9 cubos de acrílico con caja
- 1 cuadernillo de estímulos #1
- 1 cuadernillo de estímulos #2
- 1 manual de aplicación
- 1 manual técnico
- 2 trípticos de cancelación
- 2 protocolos
- 2 hojas de respuesta
- 1 plantilla de cancelación
- 2 plantilla de clave de números
- 5 plantillas de búsqueda de símbolos
- 1 maletín

2.2. Archivos de autorizaciones

Como archivos de autorizaciones, hicimos dos cartas a las psicólogas de dos colegios para que nos permitan hacer las pruebas correspondientes en sus colegios y con los niños que ellas manejen, todo bajo su supervisión profesional.

[Redacted]

Psicóloga

Estimada Licenciada:

Me dirijo a usted con el mayor respeto para invitarla a participar como colaboradora en la revisión y validación de una aplicación web en desarrollo, cuyo propósito es apoyar a profesionales de la salud mental en la aplicación y análisis de la prueba psicométrica WISC-V.

El objetivo de su colaboración sería brindar observaciones clínicas y técnicas sobre el diseño de la plataforma y participar en una etapa de prueba piloto, lo cual permitirá asegurar que la aplicación cumpla con estándares de calidad, usabilidad y pertinencia clínica.

Su experiencia será fundamental para mejorar la herramienta y garantizar su futura utilidad en entornos reales. La participación no implica ningún compromiso formal más allá del tiempo que usted considere adecuado para la evaluación sea de forma virtual o presencial.

Quedo a su disposición para resolver cualquier consulta y coordinar su participación en el cronograma de pruebas.

Agradeciendo de antemano su atención y disposición, me despido cordialmente.

Atentamente,

Gabriela Nomberto

Estudiante de Ingeniería de Software

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

991980774 | gnomberto2526@gmail.com

Lic. Eliana González Neuman

Psicóloga

Estimada Licenciada:

Mi nombre es Dennis Piero Quevedo ~~Yucra~~, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y actualmente desarrollo una tesis enfocada en la digitalización y automatización del análisis de la prueba psicométrica WISC-V mediante tecnologías de inteligencia artificial.

Por tal motivo, me permito solicitar su amable apoyo para una orientación profesional respecto al funcionamiento, estructura y consideraciones clínicas de la prueba WISC-V, con el fin de asegurar que el desarrollo de la aplicación sea coherente con su marco técnico y ético.

Su experiencia resultará clave para garantizar la validez y utilidad de la herramienta en contextos clínicos reales. La orientación podrá brindarse mediante una breve entrevista o reunión ya sea presencial o virtual, de acuerdo con su disponibilidad.

Agradezco mucho su tiempo y predisposición para contribuir con este proyecto académico, el cual busca ser un aporte significativo para los profesionales de la salud mental.

Quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,

Dennis Quevedo

Estudiante de Ingeniería de Software

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

956741343 | gnomberto2526@gmail.com

3. Permisos

3.1. Autorización para uso de sus respuestas

Para la validación de Cognify se aplicó un cuestionario dirigido a especialistas en el área. Cada profesional completó la evaluación y, al seleccionar la opción de continuar dentro del mismo cuestionario, otorgó su autorización expresa para el uso de la información proporcionada. Esta retroalimentación permitió analizar la percepción del sistema y contribuyó directamente al proceso de mejora de la aplicación.

Cuestionario de Validación Clínica – Cognify para Evaluación WISC-V

Estimado/a profesional:

Agradecemos su colaboración respondiendo este breve cuestionario sobre su experiencia con la aplicación Cognify en la administración digital del WISC-V. Sus aportes permitirán enriquecer la investigación y fortalecer la práctica clínica en entornos educativos y de salud mental.

El cuestionario consta de 10 preguntas con respuestas de 1 a 5.

La información recopilada es de carácter académico y se tratará de manera confidencial, respetando en todo momento la ética profesional.

gaby.sol03@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)

 Borrador guardado

* Indica que la pregunta es obligatoria

Desea continuar con la encuesta *

Sí, deseo continuar

No

[Siguiente](#) [Borrar formulario](#)

B	C	D
Form_Responses		
Ingresa su Nombre y Apellido	Identificador	Desea continuar con la encuesta
Luz Daniela Camarena Mendez	1	Sí, deseo continuar
Juan Carlos Coronado Villanueva	2	Sí, deseo continuar
Cielo Farfán Laurel	3	Sí, deseo continuar
Angie Chambergo	4	Sí, deseo continuar
Carolina Munayco Saavedra	5	Sí, deseo continuar
Xiomy Paniura Cuchillo	6	Sí, deseo continuar
Carolina Avalos	7	Sí, deseo continuar
Francisco Camarena	8	Sí, deseo continuar
Desirée Tapia	9	Sí, deseo continuar
Jhonatan Vásquez	10	Sí, deseo continuar

4. Lugar de Validación

4.1. Lugares de validación

4.1.1. Modalidad

Las modalidades en que se desarrollaron estas pruebas con Cognify en la mayoría fueron de manera presencial, para fines de la validación y con la confianza obtenida a lo largo de las pruebas con los profesionales, se fue dando de manera remota.

4.1.2. Lugar

Se validó particularmente y en dos instituciones educativas que nos permitieron utilizar Cognify con los niños que necesitan de esta aplicación bajo la supervisión del profesional.

Como colegios tenemos el I.E. General Emilio Soyer Cabero y el colegio I.E. Julio César Tello N.º 1173

5. Evidencias

5.1. Capturas de pantalla del proceso de prueba

Para el proceso de pruebas con Cognify, cada niño pasó previamente por una evaluación inicial realizada por su psicóloga responsable. Esta intervención primaria permitió verificar que el menor se encontraba en condiciones adecuadas para participar en la prueba digital, asegurando su bienestar emocional y evitando posibles dificultades durante la evaluación, tales como incomodidad, retiro anticipado, inconformidad de los apoderados o eventualidades de carácter legal. Esta etapa previa garantizó que el uso de Cognify se efectuara en un contexto seguro, ético y clínicamente apropiado para cada participante.

5.2. Ejemplos de respuestas sin datos personales

Como primera parte de la validación, utilizamos la IA de GPT-4o para entrenarla en base a los libros técnicos que tenemos de forma física. Estos libros pasaron a un formato de digitalización y solo las partes más necesarias como lo son los puntajes.

Para este entrenamiento utilizamos una data simulada de 30 casos en donde la IA tenía que analizar, interpretar y recomendar dentro de un informe en el cuál teníamos una estructura básica.

Desarrollo del código para la interpretación inicial:

```

24 import language_tool_python
25 from docx import Document
26
27 # Configura tu clave API
28 client = openai.OpenAI(api_key="sk-proj-3v58l0rqa4mxc35k5bvaqj8k500...sehaAAbkQhC_v59K7d5cXgdsuqmfEXK00G59Int4pKT3B1bKf3XgR0NDpab3d4cRqAQzX0_96v08WVh0p6211aF113mb0cHS3qf9R1x1nbFPda9yU35AKXxA") # - ¡Reemplaza por tu clave! "openai" is not
29
30 # Carga del mismo archivo CSV con índices compuestos
31 df = pd.read_csv('content/sample_data/Perfiles_MISC-V.csv', encoding='latin-1') # - Agregar el nombre del archivo
32 df.columns = df.columns.str.strip()
33
34 df['Errores por 1000 palabras'] = 0.0
35 df['Tiempo de generación (s)'] = 0.0
36
37 tool = language_tool_python.LanguageTool('es')
38 terminos_validos = ['ICV', 'IVE', 'IRF', 'IMT', 'IVP', 'CIT', 'Perfil_3', 'Puzles', 'Span', 'Indice', 'Visuoespacial']
39
40 # Función mejorada para generar informe basado en índices
41 def generar_informe_llm_indices(texto_indices):
42     prompt = """
43     Eres un psicólogo clínico. Genera un informe clínico profesional, claro y detallado sobre un niño evaluado con la prueba MISC-V.
44
45     A continuación, se presentan los valores de los índices compuestos:
46
47     {texto_indices}
48
49     El informe debe seguir esta estructura:
50
51     I. Datos Generales (solo referencia que no se proporcionan).
52     II. Descripción general del perfil cognitivo.
53     Haz una síntesis inicial del funcionamiento cognitivo del niño, indicando si el perfil es homogéneo o heterogéneo, y menciona la posible implicancia de las puntuaciones generales.
54     III. Resultados de la evaluación (debes de listar explícitamente todos los puntajes proporcionados de cada índice y subprueba ojo tienes que listarlos todos).
55     IV. Resultados por índice.
56     Redacta un párrafo interpretativo para **cada uno de los siguientes índices**:
57     - ICV (Índice de Comprensión Verbal)
58     - IVE (Índice Visuoespacial)
59     - IRF (Índice de Razonamiento Fluido)
60     - IMT (Índice de Memoria de Trabajo)
61     - IVP (Índice de Velocidad de Procesamiento)
62     - CIT (Cociente Intelectual Total)
63
64     En cada párrafo:
65     - Menciona el valor del índice.
66     - Indica si está por encima, dentro o por debajo del promedio.
67     - Describe qué habilidades cognitivas representa ese índice.
68     - Señala implicancias clínicas de tener un rendimiento alto o bajo en ese índice.
69     V. Interpretación clínica (menciona fortalezas, debilidades y patrones cognitivos).
70     VI. Recomendaciones clínicas (educativas o terapéuticas según el perfil observado).
71     Incluye sugerencias clínicas o educativas según el perfil obtenido. Las recomendaciones deben ser claras, realistas y pertinentes al contexto cognitivo del niño.
72
73     Evita repetir los datos sin analizarlos pero expláyatelo lo necesario para cada uno. Utiliza un lenguaje técnico pero comprensible para profesionales de la salud mental.
74
75     """
76     response = client.chat.completions.create(
77         model="gpt-4o",
78         messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
79         temperature=0.8,
80         max_tokens=1000
81     )
82     return response.choices[0].message.content.strip()
83
84 # Procesar los 30 perfiles
85 for i, row in df.iterrows():
86     nombres_indices = row.index.tolist()

```

Dataset simulada:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ID	Edad	Cubos	Semejanzas	Matrices	Digitos	Claves	Vocabulario	Balanzas	Puzles	Visual	Span de Díu	Búsqueda de ICV	IVE	IRF	IMT	IVP	CIT	
Perfil_1	12	10	2	19	14	13	19	1	16	1	10	21	26	20	15	23	105	
Perfil_2	9	16	6	17	7	9	2	11	3	15	2	8	19	28	22	11	88	
Perfil_3	16	15	10	8	9	3	12	18	18	1	17	22	33	26	10	20	111	
Perfil_4	13	15	4	3	15	7	6	10	14	5	8	10	29	13	20	15	87	
Perfil_5	10	19	18	3	15	6	4	3	18	16	1	22	37	6	31	7	103	
Perfil_6	12	12	12	1	10	8	11	7	2	19	9	23	14	8	29	17	91	
Perfil_7	15	3	2	5	13	9	17	16	3	4	11	19	6	21	17	20	83	
Perfil_8	8	5	10	10	19	5	6	16	16	3	16	16	21	26	22	21	106	
Perfil_9	12	19	4	7	7	1	5	17	9	17	7	9	28	24	24	8	93	
Perfil_10	16	7	14	9	17	19	2	4	17	10	16	11	11	34	29	101		
Perfil_11	16	9	16	7	4	10	6	1	12	3	22	10	8	16	13	69		
Perfil_12	13	7	15	9	5	12	11	16	4	14	18	26	11	25	19	30	111	
Perfil_13	10	18	8	8	7	15	16	12	1	6	13	24	19	20	13	28	104	
Perfil_14	9	4	14	12	13	9	16	5	14	3	7	30	18	17	16	16	97	
Perfil_15	13	14	8	2	15	17	1	5	16	9	4	9	30	7	24	21	91	
Perfil_16	13	18	16	1	11	17	9	9	8	5	13	25	26	10	16	30	107	
Perfil_17	8	9	13	16	4	12	6	9	7	17	1	19	16	25	21	13	94	
Perfil_18	11	2	18	5	13	7	16	3	3	14	8	34	5	8	27	15	89	
Perfil_19	10	15	15	3	7	2	3	19	17	3	14	18	32	22	10	16	98	
Perfil_20	7	7	13	12	19	3	4	16	1	1	16	17	8	28	20	19	92	
Perfil_21	13	12	9	8	2	17	19	16	16	1	14	28	28	24	3	31	114	
Perfil_22	11	8	15	3	10	5	3	3	12	3	12	18	20	6	13	17	74	
Perfil_23	7	15	13	1	13	17	19	1	19	18	19	32	34	2	31	36	135	
Perfil_24	10	3	1	3	6	17	7	11	14	10	15	8	17	14	16	32	87	
Perfil_25	6	14	7	5	12	17	9	17	6	3	2	16	20	22	15	19	92	
Perfil_26	15	17	9	15	12	2	1	8	6	8	2	10	23	23	20	4	80	
Perfil_27	11	4	1	14	11	2	8	4	13	14	19	9	17	18	25	21	90	
Perfil_28	14	18	12	3	7	5	7	6	19	18	17	19	37	9	25	22	112	
Perfil_29	6	8	8	1	1	1	18	8	8	15	10	26	16	9	16	11	78	
Perfil_30	16	4	11	5	1	1	8	3	2	2	6	19	6	8	3	7	43	

Esta data se le envió a la IA para que haga los informes correspondientes para cada perfil obteniendo las primeras versiones de los informes para que sean validados por el profesional

Informes generados por la IA:

Name	Date modified	Type	Size
Informe_WISC_Indices_Perfil_3	13/06/2025 23:29	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_4	13/06/2025 23:30	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_5	13/06/2025 23:30	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_6	13/06/2025 23:30	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_7	13/06/2025 23:30	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_8	13/06/2025 23:30	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_9	13/06/2025 23:30	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_10	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_11	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_12	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_13	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_14	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_15	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_16	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_17	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_18	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_19	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_20	13/06/2025 23:28	Microsoft Word Document	38 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_21	13/06/2025 23:29	Microsoft Word Document	39 KB
Informe_WISC_Indices_Perfil_22	13/06/2025 23:29	Microsoft Word Document	39 KB

Primera versión del informe:

<p>Informe Clínico - WISC-V (Perfil 1)</p> <p>**Informe Clínico: Evaluación Cognitiva WISC-V**</p> <p>**I. Datos Generales**</p> <p>Nota: Los datos generales del niño no se proporcionan en este informe para mantener la confidencialidad.</p> <p>**II. Descripción General del Perfil Cognitivo**</p> <p>El perfil cognitivo del niño evaluado, identificado como Perfil_1 y con una edad de 12 años, muestra una marcada heterogeneidad. Las puntuaciones varían significativamente entre las diferentes áreas evaluadas, lo que sugiere un perfil cognitivo con fortalezas específicas y áreas de debilidad. Este tipo de perfil puede tener implicaciones importantes en el ámbito académico y social, ya que el niño puede destacar en ciertas áreas mientras enfrenta desafíos en otras. Es crucial considerar estas diferencias al planificar intervenciones educativas o terapéuticas.</p> <p>**III. Resultados de la Evaluación**</p> <p>A continuación, se presentan los puntajes obtenidos en cada índice y subprueba de la WISC-V:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cubos: 10 - Similitudes: 2 - Matrices: 19 - Dígitos: 14 - Claves: 13 - Vocabulario: 19 - Balanzas: 1 - Puntos Visuales: 16 - Span de Dibujo: 1 - Imagenes de Similitudes: 10 - ICV (Índice de Comprensión Verbal): 21 - IVE (Índice Visoespacial): 26 - IRF (Índice de Razonamiento Fluido): 20 - IMT (Índice de Memoria de Trabajo): 15 - IVP (Índice de Velocidad de Procesamiento): 23 - CIT (Cociente Intelectual Total): 105 - Errores por 1000 palabras: 0.0 - Tiempo de generación (s): 0.0 	<p>**IV. Resultados por Índice**</p> <p>**ICV (Índice de Comprensión Verbal): 21**</p> <p>El índice de Comprensión Verbal, con un puntaje de 21, se encuentra por encima del promedio. Este índice evalúa habilidades como la comprensión verbal, el razonamiento semántico y la expresión verbal. Un rendimiento alto en el ICV sugiere una notable capacidad para procesar y articular información verbal, lo que puede facilitar el aprendizaje en áreas verbales y contribuir al éxito académico. Sin embargo, si existen discrepancias con otros índices, puede ser necesario ajustar los métodos de enseñanza para optimizar el aprendizaje.</p> <p>**IVE (Índice Visoespacial): 26**</p> <p>El índice Visoespacial, con un valor de 26, indica un rendimiento significativamente por encima del promedio. Este índice mide la capacidad de percibir y manipular formas y espacios visuales, habilidades cruciales para tareas que requieren organización y planificación visual. Un desempeño tan elevado sugiere una gran habilidad para tareas artísticas, de diseño o situaciones que requieren una fuerte percepción visual.</p> <p>**IRF (Índice de Razonamiento Fluido): 20**</p> <p>Con un puntaje de 20, el Índice de Razonamiento Fluido está por encima del promedio, reflejando una capacidad destacada para resolver problemas nuevos y complejos. Este índice evalúa el razonamiento inductivo y deductivo, lo que es esencial para el aprendizaje de matemáticas y ciencias. Un alto rendimiento en el IRF puede indicar facilidad para captar conceptos abstractos y adaptarse a nuevas situaciones.</p> <p>**IMT (Índice de Memoria de Trabajo): 15**</p> <p>El índice de Memoria de Trabajo, con una puntuación de 15, se encuentra dentro del rango promedio. Este índice evalúa la capacidad de mantener y manipular información temporalmente en la mente. Un desempeño en el promedio sugiere una capacidad adecuada para tareas cotidianas que requieren retener información, pero puede ser un área a reforzar si las demandas académicas aumentan.</p> <p>**IVP (Índice de Velocidad de Procesamiento): 23**</p> <p>Con un puntaje de 23, el Índice de Velocidad de Procesamiento está por encima del promedio. Este índice mide la rapidez y precisión con la que el niño puede procesar información visual simple. Un rendimiento alto en el IVP indica una habilidad eficiente para realizar tareas que requieren rapidez, lo que puede ser beneficioso en entornos académicos</p>	<p>siguientes.</p> <p>**CIT (Cociente Intelectual Total): 105**</p> <p>El Cociente Intelectual Total, con una puntuación de 105, se encuentra dentro del rango promedio. Este índice proporciona una visión global de las capacidades cognitivas del niño, sugiriendo un funcionamiento intelectual adecuado para su edad. No obstante, la variabilidad entre los índices específicos resalta la importancia de un enfoque individualizado en el aprendizaje y el desarrollo.</p> <p>**VI. Interpretación Clínica**</p> <p>El perfil cognitivo revela fortalezas notables en las áreas de comprensión verbal, habilidades visoespaciales, razonamiento fluido y velocidad de procesamiento. Sin embargo, se observan debilidades significativas en la habilidad de similitudes y balanzas, lo que podría indicar dificultades en tareas que requieren comparación y razonamiento cuantitativo. Este patrón cognitivo sugiere que el niño puede beneficiarse de un enfoque educativo que potencie sus fortalezas mientras se aborda y apoya sus áreas de dificultad.</p> <p>**VII. Recomendaciones Clínicas**</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. **Educativas** <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar actividades que involucren el uso de habilidades visoespaciales y de razonamiento fluido, como proyectos de arte, diseño y resolución de problemas complejos. - Implementar estrategias de enseñanza que incorporen el uso del lenguaje visual y verbal para consolidar la comprensión en áreas más débiles como el razonamiento cuantitativo. - Considerar el uso de recursos educativos que favorezcan la memoria de trabajo, como organizadores gráficos o tablas de esquemas multimedios. 2. **Terapéuticas** <ul style="list-style-type: none"> - Realizar intervenciones enfocadas en mejorar las habilidades de comparación y razonamiento cuantitativo. - Promover la participación en actividades grupales que fomenten la interacción verbal y la práctica de habilidades sociales, aprovechando su fortaleza verbal. - Ofrecer sesiones de orientación para padres y educadores sobre cómo proporcionar <p>⌚ Tiempo de generación: 25.42 segundos</p> <p>✖ Errores por 1000 palabras: 7.19</p>
--	--	---

Tras la evaluación realizada por diversos psicólogos sobre los informes generados por la IA, se identificaron oportunidades de mejora que principalmente era en el formato y la estructura de presentación. Los profesionales nos comentaron que el diseño actual podría optimizarse para lograr una lectura más ordenada y profesional. Asimismo, nos comentaron que la interpretación y el análisis ofrecidos por el sistema resultan todavía generales en algunos casos, por lo que recomendaron incrementar el nivel de detalle clínico y la precisión de la interpretación.

Si bien reconocieron que la IA representa un avance significativo y llega a ser un apoyo valioso en el proceso de evaluación, los profesionales nos mencionaron la importancia de mantener un proceso continuo de mejora para fortalecer la calidad, utilidad clínica y consistencia de los informes generados

5.3. Mejora de los informes

A lo largo de las conversaciones con el profesional, tuvimos que hacer varios arreglos al prompt que la IA utilizaría.

Prompt 1:

```
1 def generar_informe_llm_indices(texto_indices):
2     prompt = f"""
3     Eres un psicólogo clínico. Genera un informe clínico profesional, claro y detallado sobre un niño evaluado con la prueba WISC-V.
4
5     A continuación, se presentan los valores de los índices compuestos:
6
7     {texto_indices}
8
9     El informe debe seguir esta estructura:
10
11     I. Datos Generales (solo referencia que no se proporcionan).
12     II. Descripción general del perfil cognitivo.
13     Haz una síntesis inicial del funcionamiento cognitivo del niño, indicando si el perfil es homogéneo o heterogéneo, y menciona la posible implicancia de las puntuaciones generales.
14     III. Resultados de la evaluación (debes de listar explícitamente todos los puntajes proporcionados de cada índice y subprueba ojo tienes que listarlos todos).
15     IV. Resultados por índice
16     Redacta un párrafo interpretativo para **cada uno de los siguientes índices**:
17     - ICV (Índice de Comprensión Verbal)
18     - IVE (Índice Visoespacial)
19     - IRE (Índice de Razonamiento Fluido)
20     - IMT (Índice de Memoria de Trabajo)
21     - IVP (Índice de Velocidad de Procesamiento)
22     - CIT (Cociente Intelectual Total)
23
24     En cada párrafo:
25     - Menciona el valor del índice.
26     - Indica si está por encima, dentro o por debajo del promedio.
27     - Describe qué habilidades cognitivas representa ese índice.
28     - Señala implicancias clínicas de tener un rendimiento alto o bajo en ese índice.
29     V. Interpretación clínica (menciona fortalezas, debilidades y patrones cognitivos).
30     VI. Recomendaciones clínicas (educativas o terapéuticas según el perfil observado).
31     Incluye sugerencias clínicas o educativas según el perfil obtenido. Las recomendaciones deben ser claras, realistas y pertinentes al contexto cognitivo del niño.
32
33     Evita repetir los datos sin analizarlos pero explícalo lo necesario para cada uno. Utiliza un lenguaje técnico pero comprensible para profesionales de la salud mental.
34     """
```

Informe 1:

<p>Informe Clínico - WISC-V (Perfil 1)</p> <p>**Informe Clínico: Evaluación Cognitiva WISC-V**</p> <p>**I. Datos Generales**</p> <p>Nota: Los datos generales del niño no se proporcionan en este informe para mantener la confidencialidad.</p> <p>**II. Descripción General del Perfil Cognitivo**</p> <p>El perfil cognitivo del niño evaluado, identificado como Perfil 1 y con una edad de 12 años, muestra una marcada heterogeneidad. Las puntuaciones varían significativamente entre las diferentes áreas evaluadas, lo que sugiere un perfil cognitivo con fortalezas específicas y áreas de debilidad. Este tipo de perfil puede tener implicaciones importantes en el ámbito académico y social, ya que el niño puede destacar en ciertas áreas mientras enfrenta desafíos en otras. Es crucial considerar estas diferencias al planificar intervenciones educativas o terapéuticas.</p> <p>**III. Resultados de la Evaluación**</p> <p>A continuación, se presentan los puntajes obtenidos en cada índice y subprueba de la WISC-V:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cobros: 10- Simetrias: 2- Matrices: 19- Dígitos: 14- Claves: 13- Vocabulario: 19- Balancear: 1- Puzles Visuales: 16- Span de División: 1- Búsqueda de Símbolos: 10- ICV (Índice de Comprensión Verbal): 21- IVE (Índice Visoespacial): 26- IRE (Índice de Razonamiento Fluido): 20- IMT (Índice de Memoria de Trabajo): 15- IVP (Índice de Velocidad de Procesamiento): 23- CIT (Cociente Intelectual Total): 105- Errores por 1000 palabras: 0.0- Tiempo de generación (s): 0.0	<p>**IV. Resultados por Índice**</p> <p>**ICV (Índice de Comprensión Verbal): 21**</p> <p>El Índice de Comprensión Verbal, con un puntaje de 21, se encuentra por encima del promedio. Este índice evalúa habilidades como la comprensión verbal, el razonamiento semántico y la expresión verbal. Un rendimiento alto en el ICV sugiere una notable capacidad para procesar y articular información verbal, lo que puede facilitar el aprendizaje en áreas verbales y contribuir al éxito académico. Sin embargo, si existen discrepancias con otros índices, puede ser necesario ajustar los métodos de enseñanza para optimizar el aprendizaje.</p> <p>**IVE (Índice Visoespacial): 26**</p> <p>El Índice Visoespacial, con un valor de 26, indica un rendimiento significativamente por encima del promedio. Este índice mide la capacidad de percibir y manipular formas y espacios visuales, habilidades cruciales para tareas que requieren organización y planificación visual. Un desempeño tan elevado sugiere una gran habilidad para tareas artísticas, de diseño o situaciones que requieren una fuerte percepción visual.</p> <p>**IRE (Índice de Razonamiento Fluido): 20**</p> <p>Con un puntaje de 20, el Índice de Razonamiento Fluido está por encima del promedio, reflejando una capacidad destacada para resolver problemas nuevos y complejos. Este índice evalúa el razonamiento inductivo y deductivo, lo que es esencial para el aprendizaje de matemáticas y ciencias. Un alto resultado en el IRE puede indicar facilidad para captar conceptos abstractos y adaptarse a nuevas situaciones.</p> <p>**IMT (Índice de Memoria de Trabajo): 15**</p> <p>El Índice de Memoria de Trabajo, con una puntuación de 15, se encuentra dentro del rango promedio. Este índice evalúa la capacidad de mantener y manipular información temporalmente en la mente. Un desempeño en el promedio sugiere una capacidad adecuada para tareas cotidianas que requieren retener información, pero puede ser un área a reforzar si las demandas académicas aumentan.</p> <p>**IVP (Índice de Velocidad de Procesamiento): 23**</p> <p>Con un puntaje de 23, el Índice de Velocidad de Procesamiento está por encima del promedio. Este índice mide la rapidez y precisión con la que el niño puede procesar información visual simple. Un rendimiento alto en el IVP indica una habilidad eficiente para realizar tareas que requieren rapidez, lo que puede ser beneficioso en entornos académicos</p>	<p>esigütes.</p> <p>**CIT (Cociente Intelectual Total): 105**</p> <p>El Cociente Intelectual Total, con una puntuación de 105, se encuentra dentro del rango promedio. Este índice proporciona una visión global de las capacidades cognitivas del niño, sugiriendo un funcionamiento intelectual adecuado para su edad. No obstante, la variabilidad entre los índices específicos resalta la importancia de un enfoque individualizado en el aprendizaje y el desarrollo.</p> <p>**V. Interpretación Clínica**</p> <p>El perfil cognitivo revela fortalezas notables en las áreas de comprensión verbal, habilidades visoespaciales, razonamiento fluido y velocidad de procesamiento. Sin embargo, se observan debilidades significativas en la habilidad de similitudes y balanceas, lo que podría indicar dificultades en tareas que requieren comparación y razonamiento cuantitativo. Este patrón cognitivo sugiere que el niño puede beneficiarse de un enfoque educativo que potencie sus fortalezas mientras se aborda y apoya sus áreas de dificultad.</p> <p>**VI. Recomendaciones Clínicas**</p> <p>1. **Educativas**</p> <ul style="list-style-type: none">- Fomentar actividades que involucren el uso de habilidades visoespaciales y de razonamiento fluido, como proyectos de arte, diseño o resolución de problemas complejos.- Implementar estrategias de enseñanza que incorporen el uso del lenguaje visual y verbal para consolidar la comprensión en áreas más débiles como el razonamiento cuantitativo.- Considerar el uso de recursos educativos que favorezcan la memoria de trabajo, como organizadores gráficos o tablas de espumas multimedios. <p>2. **Terapéuticas**</p> <ul style="list-style-type: none">- Realizar intervenciones enfocadas en mejorar las habilidades de comparación y razonamiento cuantitativo.- Promover la participación en actividades grupales que fomenten la interacción verbal y la práctica de habilidades sociales, aprovechando su fortaleza verbal.- Ofrecer sesiones de orientación para padres y educadores sobre cómo proporcionar <p>⌚ Tiempo de generación: 25.42 segundos</p> <p>⚡ Errores por 1000 palabras: 7.19</p>
---	--	---

Prompt 2:

```
1 Eres un psicólogo clínico experto en evaluación infantil y en interpretación del test WISC-V.
2 Quiero que generes un informe psicológico COMPLETO basado en los datos que te proporcionaré.
3
4 Este informe debe seguir una redacción formal, clara, profesional, sin dramatizaciones,
5 sin lenguaje negativo hacia el menor, y centrado en análisis objetivo.
6
7 NO inventes puntajes. Usa EXCLUSIVAMENTE los puntajes directos, puntajes escalares y resultados que yo te entregue.
8 No crees información adicional. Si falta un dato, NO lo inventes: continúa igual.
9
10 Tu tarea es elaborar un informe completo siguiendo esta estructura:
11
12 DATOS GENERALES
13 - Nombre del paciente
14 - Edad en años y meses
15 - Fecha de evaluación
16 - Profesional responsable
17 - Contexto breve de la evaluación
18
19 MOTIVO DE EVALUACIÓN
20 Explica brevemente por qué se aplica la prueba, de forma profesional y neutra.
21
22
23 1. Introducción
24 Explica qué es el WISC-V, qué mide, cómo se estructura, de manera precisa y profesional.
25
26
27 2. Interpretación por cada índice
28 A partir de los puntajes escalares que YO te proporcione, debes:
29 - Calcular o mencionar los índices (VCI, VSI, FRI, WMI, PSI) SI ES QUE LOS DATOS ESTÁN COMPLETOS.
30 - Si algún índice no se puede calcular por falta de puntuaciones, NO lo inventes: deja un comentario profesional.
31
32 Cada índice debe contener:
33 - Nombre del índice
34 - Puntajes escalares utilizados
35 - Interpretación clínica del índice
36 - Qué significa para el funcionamiento cognitivo del menor
37
38 3. Fortalezas cognitivas
39 Integra las fortalezas y dificultades:
40 - Procesamiento verbal
41 - Procesamiento visuoespacial
42 - Razonamiento fluido
43 - Memoria de trabajo
44 - Velocidad de procesamiento
45 (NO inventes conclusiones que no se deriven de los puntajes dados)
46
47 4. Dificultades cognitivas
48 Integra las fortalezas y dificultades:
49 - Procesamiento verbal
50 - Procesamiento visuoespacial
51 - Razonamiento fluido
52 - Memoria de trabajo
53 - Velocidad de procesamiento
54 (NO inventes conclusiones que no se deriven de los puntajes dados)
55
56 5. Recomendaciones prácticas
57 Brinda sugerencias profesionales basadas en los resultados reales:
58 - Estrategias escolares
59 - Apoyo en el hogar
60 - Indicaciones para docentes
61 - Recomendaciones emocionales (si aplica)
62 - Seguimiento psicológico
63
64 6. Conclusión general del perfil cognitivo
65
66 No inventar problemas clínicos; solo hacer recomendaciones basadas en los puntajes reales.
67
68 ---
69
70 REGLAS IMPORTANTES:
71
72 - NO inventes puntajes.
73 - NO cambies la edad ni la fecha.
74 - Usa únicamente la información que yo proporcione.
75 - Mantén tono profesional y apto para informe psicológico formal.
76 - Si la información es insuficiente, continúa igual sin inventar nada.
77 - No dramatizar, no usar lenguaje negativo, no patologizar.
78
79 Cuando estés listo, responde:
80 "LISTO PARA LOS DATOS DEL PACIENTE".
```

Informe 2:

<p>Informe Cognify – Evaluación 136</p> <p>**Informe de Evaluación Psicológica: WISC-V**</p> <p>**1. Introducción** El WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition) es una herramienta de evaluación psicológica que mide la inteligencia en niños y adolescentes de 6 a 16 años. Este test proporciona un perfil detallado de las capacidades cognitivas del niño a través de diferentes índices, permitiendo identificar fortalezas y debilidades en áreas específicas del funcionamiento intelectual.</p> <p>**2. Interpretación por cada índice**</p> <ul style="list-style-type: none">- **Índice de Comprensión Verbal (CV)** Puntaje Escalar = 19. Este índice evalúa la capacidad del niño para entender y utilizar el lenguaje verbal. Un puntaje tan alto indica habilidades excepcionales en la comprensión y expresión verbal.- **Índice de Razonamiento Fluido (RF)** Puntaje Escalar = 19. Este índice mide la capacidad para resolver problemas nuevos y pensar de manera lógica. Un puntaje elevado sugiere un pensamiento crítico y habilidades de razonamiento sobresalientes.- **Índice de Memoria de Trabajo (MT)** Puntaje Escalar = 19. Este índice evalúa la capacidad para retener y manipular información en la memoria a corto plazo. Un puntaje alto indica una excelente capacidad para realizar tareas que requieren atención y concentración.- **Índice de Velocidad de Procesamiento (VP)** Puntaje Escalar = 19. Este índice mide la rapidez y precisión en el procesamiento de información visual. Un puntaje elevado sugiere que el niño puede realizar tareas de manera eficiente y rápida.- **Índice de Percepción Visual Espacial (VPS)** Puntaje Escalar = 19. Este índice evalúa la capacidad para entender y manipular información visual y espacial. Un puntaje alto indica habilidades excepcionales en la percepción y organización visual.- **Índice de Comprensión de Información (CIT)** Puntaje Escalar = 19. Este índice mide el conocimiento general y la capacidad para adquirir información a través de la experiencia. Un puntaje elevado sugiere un amplio conocimiento y curiosidad intelectual. <p>**3. Fortalezas cognitivas del niño** María presenta un perfil cognitivo excepcional, con puntajes máximos en todas las subpruebas del WISC-V. Sus fortalezas incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Habilidades verbales sobresalientes, lo que sugiere una excelente capacidad de comunicación y comprensión.- Un razonamiento lógico y crítico muy desarrollado, lo que le permite abordar problemas complejos con facilidad.- Una memoria de trabajo excepcional, que le permite retener y manipular información de manera efectiva.- Alta velocidad de procesamiento, lo que le permite realizar tareas rápidamente y con precisión.- Habilidades visuales y espaciales destacadas, facilitando su desempeño en actividades que requieren estas capacidades. <p>**4. Dificultades cognitivas** Dado que todos los puntajes son excepcionalmente altos, no se identifican dificultades cognitivas significativas en el perfil de María. Sin embargo, es importante considerar que un rendimiento tan alto puede generar expectativas elevadas en el entorno escolar y familiar.</p> <p>**5. Recomendaciones prácticas para colegio y familia**</p> <ul style="list-style-type: none">- **Para el colegio**<ul style="list-style-type: none">- Proporcionar desafíos académicos que estimulen su curiosidad y habilidades, como proyectos de investigación o actividades extracurriculares avanzadas.- Fomentar la participación en grupos de discusión o debates para potenciar sus habilidades verbales y de razonamiento.- Asegurar un ambiente de aprendizaje que le permita explorar y experimentar, dado su alto potencial.- **Para la familia**<ul style="list-style-type: none">- Estimular su curiosidad a través de la lectura y actividades que promuevan el aprendizaje continuo.- Fomentar la socialización con otros niños que compartan intereses similares, para evitar el aislamiento y promover habilidades sociales.- Establecer un ambiente de apoyo emocional que le permita expresar sus pensamientos y sentimientos, ayudando a manejar las expectativas que puedan surgir de su alto rendimiento. <p>**6. Conclusión general del perfil cognitivo** María Corrales presenta un perfil cognitivo excepcional, con habilidades sobresalientes en todas las áreas evaluadas por el WISC-V. Su capacidad para comprender, razonar, recordar y procesar información es notable, lo que sugiere un alto potencial para el aprendizaje y el desarrollo académico. Es fundamental que</p>	
--	--

Prompt 3:

Para optimizar la generación del informe mediante la IA, se decidió dividir el prompt en secciones específicas, permitiendo estructurar mejor el contenido y obtener resultados más precisos y coherentes. Asimismo, debido a que la IA devolvía el informe en formato Markdown, se implementó un archivo independiente encargado de transformar dicho formato en un estilo más adecuado y profesional, asegurando una presentación final consistente con los estándares requeridos para su uso clínico.

- **Sección 1: Introducción**

```

1 // ===== SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN =====
2 private async generateIntroductionSection(params: {
3   patientName: string;
4   patientLastName: string;
5   ageInMonths: number;
6   evaluationDate: Date;
7 }): Promise<string> {
8   const { patientName, patientLastName, ageInMonths, evaluationDate } = params;
9
10  const prompt = `
11  Eres un psicólogo infantil especialista en WISC-V.
12
13  Genera UNA sola sección de introducción para un informe psicológico de un niño evaluado con WISC-V.
14  Debe ser clara, profesional, en español neutro (pero válida para contexto peruano) y orientada a padres y colegio.
15
16  Incluye:
17  - Una explicación breve de qué es el WISC-V y qué evalúa (sin tecnicismos excesivos).
18  - Una mención a que los resultados se interpretan dentro del contexto del desarrollo del niño.
19  - Un par de frases que introduzcan que más adelante se describirán los índices y las recomendaciones.
20
21  Datos del caso:
22  - Nombre: ${patientName} ${patientLastName}
23  - Edad en meses al momento de la evaluación: ${ageInMonths}
24  - Fecha de evaluación: ${this.formatDate(evaluationDate)}
25
26  Extensión aproximada: 2 a 3 párrafos, 6 a 10 líneas en total.
27  No incluyas títulos numerados ni encabezados (ya se añadirán en el documento).
28  Devuelve solo texto plano, puedes usar negritas para conceptos clave si lo consideras útil.
29  `;
30
31  return this.ai.generateWiscNarrative(prompt);
32 }
33

```

- **Sección 2: Interpretación por índice**

```

1 // ===== SECCIÓN 2: INTERPRETACIÓN POR ÍNDICE =====
2 private async generateIndicesSection(params: {
3   patientName: string;
4   subtestsSummary: string;
5 }): Promise<string> {
6   const { patientName, subtestsSummary } = params;
7
8   const prompt = `
9   Eres un psicólogo especialista en WISC-V.
10
11  Genera una sección de interpretación por índice para el informe de un niño.
12
13  Paciente: ${patientName}
14  Resumen de subpruebas con puntajes directos y escalares:
15  ${subtestsSummary}
16
17  Debes interpretar, en términos generales, los siguientes índices del WISC-V:
18  - Comprensión Verbal (CV)
19  - Razonamiento Fluido (RF)
20  - Memoria de Trabajo (MT)
21  - Velocidad de Procesamiento (VP)
22  - Razonamiento Visual-Perceptual (VPS)
23  - Cociente Intelectual Total (CIT), si se puede inferir perfil global de manera prudente.
24
25  Para cada índice:
26  - Menciona el nombre del índice en negrita.
27  - Describe qué habilidades mide.
28  - Explica si el rendimiento parecería estar en un rango alto, medio o bajo según los puntajes escalares que se observan (sin inventar números).
29  - Usa un lenguaje descriptivo, prudente y clínicamente responsable (no digas "genio", "muy malo", etc., sino "por encima del promedio", "dentro de lo esperado", "por debajo del promedio", etc.).
30
31  Extensión esperada:
32  - Al menos 4 a 5 líneas para cada índice, en total 6 a 10 párrafos cortos.
33  - Puedes usar viñetas con "-" para cada índice si lo consideras más claro.
34
35  Devuelve solo texto plano, sin encabezados numéricos (el título 2 ya se agregará fuera de este prompt).
36  `;
37
38  return this.ai.generateWiscNarrative(prompt);
39 }

```

- **Sección 3: Fortalezas**

```

1 // ===== SECCIÓN 3: FORTALEZAS =====
2 private async generateStrengthsSection(params: {
3   patientName: string;
4   subtestsSummary: string;
5 }): Promise<string> {
6   const { patientName, subtestsSummary } = params;
7
8   const prompt = `
9     Eres un psicólogo infantil.
10
11     Genera una sección de "Fortalezas cognitivas" para el informe WISC-V de ${patientName}.
12
13     Resumen de subpruebas:
14     ${subtestsSummary}
15
16     Indica:
17     - 3 a 5 fortalezas específicas del perfil cognitivo (por ejemplo: buena comprensión verbal, razonamiento abstracto, memoria de trabajo eficiente, etc., según lo que sugieren los puntajes).
18     - Relaciona esas fortalezas con situaciones concretas del aula o de la vida diaria (ejemplo: participar en clase, seguir instrucciones complejas, resolver problemas, etc.).
19
20     Extensión: 2 a 3 párrafos o 4 a 7 viñetas bien desarrolladas.
21     Puedes usar viñetas con "- " para enumerar fortalezas y **negritas** para resaltar conceptos clave.
22     Devuelve solo texto plano, sin encabezados numéricos.
23     `;
24
25   return this.ai.generateWiscNarrative(prompt);
26 }

```

• Sección 4: Dificultades

```

1 // ===== SECCIÓN 4: DIFICULTADES =====
2 private async generateDifficultiesSection(params: {
3   patientName: string;
4   subtestsSummary: string;
5 }): Promise<string> {
6   const { patientName, subtestsSummary } = params;
7
8   const prompt = `
9     Eres un psicólogo infantil.
10
11     Genera una sección de "Dificultades cognitivas" para el informe WISC-V de ${patientName}.
12
13     Resumen de subpruebas:
14     ${subtestsSummary}
15
16     Indica:
17     - 2 a 4 áreas de posible dificultad o vulnerabilidad cognitiva (por ejemplo: velocidad de procesamiento más lenta, dificultades en memoria de trabajo, etc.), siempre de forma prudente.
18     - Explica cómo estas dificultades pueden manifestarse en el aula o en casa (distracción, lentitud para copiar, problemas para recordar instrucciones, etc.).
19     - Usa un lenguaje respetuoso y centrado en el apoyo (no patologizante).
20
21     Extensión: 2 a 3 párrafos o 3 a 6 viñetas bien elaboradas.
22     Puedes usar viñetas con "- " y **negritas** para resaltar.
23
24     Devuelve solo texto plano, sin encabezados numéricos.
25     `;
26
27   return this.ai.generateWiscNarrative(prompt);
28 }

```

• Sección 5: Recomendaciones

```

1 // ===== SECCIÓN 5: RECOMENDACIONES =====
2 private async generateRecommendationsSection(params: {
3   patientName: string;
4 }): Promise<string> {
5   const { patientName } = params;
6
7   const prompt = `
8     Eres un psicólogo educativo en Perú.
9
10    Genera una sección de "Recomendaciones prácticas" para ${patientName} basada en un perfil WISC-V donde hay fortalezas en algunas áreas y dificultades moderadas en otras.
11
12    Debes incluir SIEMPRE tres bloques claramente diferenciados:
13
14    1) Para el aula:
15    - 4 a 6 recomendaciones concretas para docentes (ajustes en la explicación, tiempos, tipos de tareas, apoyos visuales, etc.).
16
17    2) Para la familia:
18    - 3 a 5 recomendaciones específicas para casa (rutinas, apoyo en tareas, comunicación con el colegio, refuerzo positivo, etc.).
19
20    3) Para el estudio del niño:
21    - 3 a 5 recomendaciones sobre hábitos de estudio, técnicas de organización, pausas activas, uso de apoyos visuales, etc.
22
23    Formato:
24    - Usa subtítulos en **negrita** como **Para el aula:**, **Para la familia:**, **Para el estudio del niño:**.
25    - Bajo cada subtítulo, utiliza viñetas con "- " para cada recomendación.
26    - Lenguaje claro, directo y aplicable.
27
28    Devuelve solo texto plano, sin encabezados numéricos globales (el título 5 ya será añadido fuera del modelo).
29    `;
30
31   return this.ai.generateWiscNarrative(prompt);
32 }
33 }

```

● Sección 6: Conclusiones

```

1 // ===== SECCIÓN 6: CONCLUSIÓN =====
2 private async generateConclusionSection(params: {
3   patientName: string;
4 }): Promise<string> {
5   const { patientName } = params;
6
7   const prompt = `
8     Eres un psicólogo clínico infantil.
9
10    Genera una sección de conclusión general para el informe WISC-V de ${patientName}.
11
12    Incluye:
13    - Un resumen integrador del perfil (fortalezas principales y áreas de dificultad).
14    - Un mensaje de cierre esperanzador, enfatizando que el propósito del informe es orientar apoyos educativos y familiares.
15    - Un tono profesional, cálido y respetuoso.
16
17    Extensión: 2 a 3 párrafos (unas 8 a 12 líneas en total).
18    No repitas literalmente todas las secciones anteriores, solo integra las ideas principales.
19
20    Devuelve solo texto plano, sin encabezados numéricos.
21  `;
22   return this.ai.generateWiscNarrative(prompt);
23 }

```

Informe 3:

<p>Informe Cognify – Evaluación Yordi Perez Tue Nov 11 2025 09:56:20 GMT-0500 (hora estándar de Perú)</p> <p>Índice de contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Datos de identificación 2. Resumen de la evaluación 3. Resultados de las pruebas 4. Interpretación de los resultados 5. Recomendaciones 6. Conclusión <p>1. Datos de identificación:</p> <p>Nombre: Yordi Perez Fecha de nacimiento: 2010-03-15 Edad: 15 años Sexo: Masculino Lugar de nacimiento: Lima, Perú Fecha de evaluación: 2025-11-11 Lugar de evaluación: Clínica Cognify</p> <p>2. Resumen de la evaluación:</p> <p>El presente informe describe los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas y académicas de Yordi Perez, realizada el 11 de noviembre de 2025. El objetivo principal de esta evaluación fue determinar el nivel de desarrollo intelectual y académico del sujeto, así como identificar fortalezas y áreas de dificultad que permitan orientar adecuadamente su proceso educativo y personal. La evaluación se realizó en un ambiente controlado y confidencial, utilizando pruebas estandarizadas de inteligencia y habilidades académicas. Los resultados indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad, con fortalezas destacadas en razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Sin embargo, se observó una dificultad en habilidades de escritura y organización de ideas, lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas.</p> <p>3. Resultados de las pruebas:</p> <p>Se aplicaron las siguientes pruebas estandarizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> WISC-V (Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños - Versión 5): Obtuvo un puntaje total de 115, lo que indica un nivel de inteligencia superior al promedio de su edad. WISC-V - Escala de Razonamiento Verbal (VCI): Obtuvo un puntaje de 110. WISC-V - Escala de Habilidades Cuantitativas (PIQ): Obtuvo un puntaje de 120. WISC-V - Escala de Habilidades de Escritura (WPI): Obtuvo un puntaje de 85. WISC-V - Escala de Habilidades de Organización (WPII): Obtuvo un puntaje de 75. <p>4. Interpretación de los resultados:</p> <p>Los resultados de la evaluación indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad. El puntaje total de 115 en la WISC-V sugiere un nivel de inteligencia superior al promedio de su edad. Las fortalezas más destacadas se observan en las escalas de Razonamiento Verbal (VCI) y Habilidades Cuantitativas (PIQ), lo que indica un nivel de comprensión lectora y habilidades matemáticas superiores al promedio de su edad. Sin embargo, se observó una dificultad en las escalas de Habilidades de Escritura (WPI) y Habilidades de Organización (WPII), lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas.</p> <p>5. Recomendaciones:</p> <p>Se recomienda continuar con el apoyo en las áreas de escritura y organización de ideas, lo que puede lograrse a través de actividades de escritura creativa y de organización de ideas. Se sugiere también el uso de herramientas de organización de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo, para mejorar la claridad y estructura de sus escritos. Se recomienda también el uso de herramientas de escritura, como procesadores de texto y programas de escritura, para mejorar la calidad de sus escritos.</p> <p>6. Conclusión:</p> <p>El presente informe describe los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas y académicas de Yordi Perez, realizada el 11 de noviembre de 2025. Los resultados indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad, con fortalezas destacadas en razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Sin embargo, se observó una dificultad en habilidades de escritura y organización de ideas, lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas. Se recomienda continuar con el apoyo en estas áreas, lo que puede lograrse a través de actividades de escritura creativa y de organización de ideas. Se sugiere también el uso de herramientas de organización de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo, para mejorar la claridad y estructura de sus escritos. Se recomienda también el uso de herramientas de escritura, como procesadores de texto y programas de escritura, para mejorar la calidad de sus escritos.</p>	<p>Resumen de la Evaluación:</p> <p>El presente informe describe los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas y académicas de Yordi Perez, realizada el 11 de noviembre de 2025. El objetivo principal de esta evaluación fue determinar el nivel de desarrollo intelectual y académico del sujeto, así como identificar fortalezas y áreas de dificultad que permitan orientar adecuadamente su proceso educativo y personal. La evaluación se realizó en un ambiente controlado y confidencial, utilizando pruebas estandarizadas de inteligencia y habilidades académicas. Los resultados indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad, con fortalezas destacadas en razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Sin embargo, se observó una dificultad en habilidades de escritura y organización de ideas, lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas.</p> <p>3. Resultados de las pruebas:</p> <p>Se aplicaron las siguientes pruebas estandarizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> WISC-V (Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños - Versión 5): Obtuvo un puntaje total de 115, lo que indica un nivel de inteligencia superior al promedio de su edad. WISC-V - Escala de Razonamiento Verbal (VCI): Obtuvo un puntaje de 110. WISC-V - Escala de Habilidades Cuantitativas (PIQ): Obtuvo un puntaje de 120. WISC-V - Escala de Habilidades de Escritura (WPI): Obtuvo un puntaje de 85. WISC-V - Escala de Habilidades de Organización (WPII): Obtuvo un puntaje de 75. <p>4. Interpretación de los resultados:</p> <p>Los resultados de la evaluación indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad. El puntaje total de 115 en la WISC-V sugiere un nivel de inteligencia superior al promedio de su edad. Las fortalezas más destacadas se observan en las escalas de Razonamiento Verbal (VCI) y Habilidades Cuantitativas (PIQ), lo que indica un nivel de comprensión lectora y habilidades matemáticas superiores al promedio de su edad. Sin embargo, se observó una dificultad en las escalas de Habilidades de Escritura (WPI) y Habilidades de Organización (WPII), lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas.</p> <p>5. Recomendaciones:</p> <p>Se recomienda continuar con el apoyo en las áreas de escritura y organización de ideas, lo que puede lograrse a través de actividades de escritura creativa y de organización de ideas. Se sugiere también el uso de herramientas de organización de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo, para mejorar la claridad y estructura de sus escritos. Se recomienda también el uso de herramientas de escritura, como procesadores de texto y programas de escritura, para mejorar la calidad de sus escritos.</p>	<p>Ámbito de aplicación: El presente informe describe los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas y académicas de Yordi Perez, realizada el 11 de noviembre de 2025. El objetivo principal de esta evaluación fue determinar el nivel de desarrollo intelectual y académico del sujeto, así como identificar fortalezas y áreas de dificultad que permitan orientar adecuadamente su proceso educativo y personal. La evaluación se realizó en un ambiente controlado y confidencial, utilizando pruebas estandarizadas de inteligencia y habilidades académicas. Los resultados indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad, con fortalezas destacadas en razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Sin embargo, se observó una dificultad en habilidades de escritura y organización de ideas, lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Se recomienda continuar con el apoyo en las áreas de escritura y organización de ideas, lo que puede lograrse a través de actividades de escritura creativa y de organización de ideas. Se sugiere también el uso de herramientas de organización de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo, para mejorar la claridad y estructura de sus escritos. Se recomienda también el uso de herramientas de escritura, como procesadores de texto y programas de escritura, para mejorar la calidad de sus escritos.</p> <p>Conclusión:</p> <p>El presente informe describe los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas y académicas de Yordi Perez, realizada el 11 de noviembre de 2025. Los resultados indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad, con fortalezas destacadas en razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Sin embargo, se observó una dificultad en habilidades de escritura y organización de ideas, lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas. Se recomienda continuar con el apoyo en estas áreas, lo que puede lograrse a través de actividades de escritura creativa y de organización de ideas. Se sugiere también el uso de herramientas de organización de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo, para mejorar la claridad y estructura de sus escritos. Se recomienda también el uso de herramientas de escritura, como procesadores de texto y programas de escritura, para mejorar la calidad de sus escritos.</p>	<p>Resumen de la Evaluación:</p> <p>El presente informe describe los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas y académicas de Yordi Perez, realizada el 11 de noviembre de 2025. El objetivo principal de esta evaluación fue determinar el nivel de desarrollo intelectual y académico del sujeto, así como identificar fortalezas y áreas de dificultad que permitan orientar adecuadamente su proceso educativo y personal. La evaluación se realizó en un ambiente controlado y confidencial, utilizando pruebas estandarizadas de inteligencia y habilidades académicas. Los resultados indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad, con fortalezas destacadas en razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Sin embargo, se observó una dificultad en habilidades de escritura y organización de ideas, lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas.</p> <p>3. Resultados de las pruebas:</p> <p>Se aplicaron las siguientes pruebas estandarizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> WISC-V (Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños - Versión 5): Obtuvo un puntaje total de 115, lo que indica un nivel de inteligencia superior al promedio de su edad. WISC-V - Escala de Razonamiento Verbal (VCI): Obtuvo un puntaje de 110. WISC-V - Escala de Habilidades Cuantitativas (PIQ): Obtuvo un puntaje de 120. WISC-V - Escala de Habilidades de Escritura (WPI): Obtuvo un puntaje de 85. WISC-V - Escala de Habilidades de Organización (WPII): Obtuvo un puntaje de 75. <p>4. Interpretación de los resultados:</p> <p>Los resultados de la evaluación indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad. El puntaje total de 115 en la WISC-V sugiere un nivel de inteligencia superior al promedio de su edad. Las fortalezas más destacadas se observan en las escalas de Razonamiento Verbal (VCI) y Habilidades Cuantitativas (PIQ), lo que indica un nivel de comprensión lectora y habilidades matemáticas superiores al promedio de su edad. Sin embargo, se observó una dificultad en las escalas de Habilidades de Escritura (WPI) y Habilidades de Organización (WPII), lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas.</p> <p>5. Recomendaciones:</p> <p>Se recomienda continuar con el apoyo en las áreas de escritura y organización de ideas, lo que puede lograrse a través de actividades de escritura creativa y de organización de ideas. Se sugiere también el uso de herramientas de organización de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo, para mejorar la claridad y estructura de sus escritos. Se recomienda también el uso de herramientas de escritura, como procesadores de texto y programas de escritura, para mejorar la calidad de sus escritos.</p> <p>6. Conclusión:</p> <p>El presente informe describe los resultados de la evaluación de habilidades cognitivas y académicas de Yordi Perez, realizada el 11 de noviembre de 2025. Los resultados indican un nivel de desarrollo intelectual superior al promedio de su edad, con fortalezas destacadas en razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Sin embargo, se observó una dificultad en habilidades de escritura y organización de ideas, lo que sugiere la necesidad de apoyo en estas áreas. Se recomienda continuar con el apoyo en estas áreas, lo que puede lograrse a través de actividades de escritura creativa y de organización de ideas. Se sugiere también el uso de herramientas de organización de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo, para mejorar la claridad y estructura de sus escritos. Se recomienda también el uso de herramientas de escritura, como procesadores de texto y programas de escritura, para mejorar la calidad de sus escritos.</p>
---	---	--	---

6. Resultados

6.1. Resultados Cuantitativos

Luego de las mejoras realizadas al informe se les hizo una encuesta con 10 preguntas para validar los tres aspectos que estamos enfrentando en la validación. Teniendo así los siguientes resultados.

Tabla de la cantidad de psicólogos encuestados:

Identificador	Desea continuar con la encuesta	1. ¿Encontró intuitiva la interfaz de Cognify para administrar las subpruebas del WISC-V?	2. ¿Resultó clara la secuencia de pantallas y las instrucciones del sistema durante la aplicación?	3. ¿Respondió el sistema de manera fluida a sus acciones (avanzar, retroceder, pausar) durante la evaluación?	4. ¿Resultó cómoda la visualización de los ítems en pantalla (tamaño, legibilidad, distribución)?	5. ¿Redució Cognify el tiempo de administración de la prueba respecto a su experiencia previa?	6. ¿Ahorró tiempo en la elaboración del informe clínico gracias al sistema?	7. ¿Disminuyó su esfuerzo administrativo (registro, sumas, conversiones) en comparación con su práctica habitual?	8. ¿Considera confiables los puntajes generados automáticamente por el sistema?	9. ¿Los registros ítem por ítem (con marcas de tiempo y reglas aplicadas) le aportaron confianza en la validez de los resultados?	10. ¿El sistema refleja adecuadamente las normas por edad al convertir puntajes crudos a puntuaciones escalares e índices?
1	Sí, deseo continuar	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5
2	Sí, deseo continuar	4	4	5	3	4	5	5	4	4	5
3	Sí, deseo continuar	4	3	4	5	5	4	4	4	5	5
4	Sí, deseo continuar	2	3	4	3	4	4	3	5	4	4
5	Sí, deseo continuar	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5
6	Sí, deseo continuar	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3
7	Sí, deseo continuar	3	3	3	4	3	3	3	3	5	5
8	Sí, deseo continuar	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5
9	Sí, deseo continuar	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
10	Sí, deseo continuar	3	3	4	5	5	5	4	4	5	5
PROMEDIO		3.4	3.5	4	4.1	4.3	4.3	4	3.9	4.5	4.6

Gráfico promedio por cada característica de calidad

Asimismo, a partir del total de casos documentados, se evaluó el promedio de minutos correspondientes tanto al tiempo total de aplicación de la prueba como al tiempo que toma la documentación posterior realizada por cada profesional. Este análisis permitió obtener una referencia comparativa entre el proceso tradicional y el uso de Cognify.

Gráfico de eficiencia de Cognify:

6.2. Resultados Cualitativos

La validación de Cognify incluyó la recopilación de comentarios, percepciones y observaciones proporcionadas por los profesionales. Estos resultados cualitativos permitieron comprender de manera profunda la experiencia de usuario, la pertinencia clínica y las expectativas de los profesionales respecto a la interpretación del informe y la toma de la prueba WISC-V a los pacientes.

1. Los profesionales señalaron que las conclusiones generadas por la IA, si bien son funcionales, todavía presentan un nivel de generalidad que podría limitar su utilidad clínica. Recomendaron que las conclusiones finales estén más ajustadas al perfil y desempeño específico de cada paciente, con el fin de ofrecer una retroalimentación más profunda, personalizada y relevante para la toma de decisiones.
2. Algunos especialistas manifestaron la importancia de incorporar elementos formales dentro del informe, tales como la firma del psicólogo responsable y, en caso corresponda, el logotipo de la institución educativa o clínica. Recomiendan que el sistema permita

cargar estos elementos para que se integren automáticamente en el documento final, fortaleciendo su presentación profesional y oficial.

3. Uno de los aportes más relevantes fue la propuesta de habilitar roles diferenciados durante la aplicación de la evaluación. Los profesionales indicaron que sería ideal que el menor interactúe únicamente con la pantalla de la pregunta, mientras que el psicólogo, desde otra vista, supervise las respuestas seleccionadas y controle el avance de los ítems. Esta funcionalidad evitaría situaciones incómodas o contratiempos cuando el niño se frustra al tener que ceder la computadora al evaluador, manteniendo una experiencia más fluida y emocionalmente segura.
4. Los psicólogos destacaron que la generación preliminar del informe mediante IA representa una ayuda considerable, pues disminuye de manera notable el tiempo que normalmente requiere el análisis manual. Además, resaltaron que la presentación automática de puntajes reduce la carga administrativa vinculada al registro y organización de resultados, permitiendo una entrega de informes más rápida y eficiente.
5. Finalmente, los profesionales recomendaron que futuras versiones de Cognify incluyan la capacidad de administrar y analizar otras pruebas psicométricas además del WISC-V. Consideran que ampliar el catálogo de evaluaciones permitiría que la herramienta tenga un alcance mayor y pueda ser utilizada por un público más diverso de profesionales y contextos.

7. Análisis y Discusión

7.1. Análisis resultados cuantitativos

Los resultados cuantitativos obtenidos mediante el cuestionario aplicado a diez psicólogos muestran una valoración positiva general hacia Cognify. Las diez preguntas evaluadas mediante escala Likert (1 a 5) permitieron analizar aspectos fundamentales como facilidad de uso, reducción de tiempo y precisión del sistema.

En cuanto a la facilidad de uso, Cognify obtuvo un promedio global de 3.75 sobre 5. Si bien los profesionales consideraron que las pantallas, instrucciones y acciones son lo suficientemente claras para administrar las subpruebas del WISC-V, este resultado muestra que aún existen oportunidades de mejora en la interacción y fluidez del sistema por parte de la presentación de las pantallas a los niños. No obstante, la valoración se sitúa por encima de la media, lo que sugiere una experiencia de uso aceptable y funcional para los psicólogos evaluadores.

Respecto al impacto en la reducción de tiempo, Cognify alcanzó un promedio de 4.20, destacándose como una de las áreas más valoradas. Los especialistas reportaron que el sistema disminuye significativamente el tiempo destinado a la administración de la prueba, al análisis clínico y a la documentación posterior. Además, comentaron que las automatizaciones integradas reducen la carga administrativa habitual, lo que contribuye a una mayor eficiencia en su práctica profesional.

Y por parte de precisión obtuvo el puntaje más alto, con un promedio de 4.33. Los psicólogos indicaron que los puntajes generados automáticamente por Cognify son confiables y que las conversiones a puntuaciones escalares e índices se ajustan adecuadamente a las normas por edad. Esta alta valoración demuestra que el sistema cumple con los estándares técnicos necesarios para garantizar interpretaciones correctas y coherentes con la prueba WISC-V, lo que refuerza su valor clínico.

Finalmente, al analizar los tiempos reales registrados durante las evaluaciones, se calculó un promedio de 134.60 minutos para la aplicación completa de la prueba y 17.33 minutos adicionales para la documentación con Cognify. Estos resultados evidencian una clara diferencia entre el proceso tradicional y el uso de Cognify, ya que el sistema permite reducir de forma significativa el tiempo destinado a la elaboración del informe y al procesamiento de los resultados.

7.2. Análisis resultados cualitativos

Los resultados cualitativos obtenidos muestran que, si bien Cognify es percibido como una herramienta útil y con potencial clínico, los profesionales identificaron aspectos clave por mejorar. Uno de los puntos más mencionados fue la necesidad de que las conclusiones generadas por la IA sean más personalizadas y menos generales, con interpretaciones más ajustadas al desempeño real del paciente. Asimismo, los profesionales resaltaron la importancia de fortalecer la presentación formal de los informes, proponiendo la incorporación automática de la firma del psicólogo y el logotipo institucional para añadirlos y el informe tenga un carácter más profesional y oficial.

Otro resultado relevante fue la recomendación de implementar roles diferenciados durante la aplicación de las subpruebas, de modo que el niño solo visualice los estímulos y el psicólogo controle el flujo desde otra vista. Esta sugerencia responde a la necesidad de evitar interrupciones o situaciones que puedan generar frustración en el menor, asegurando una experiencia de evaluación más fluida y emocionalmente segura. Este comentario cualitativo evidencia la importancia de considerar no solo el nivel técnico de la aplicación, sino también la vivencia del niño durante el proceso.

Finalmente, los profesionales destacaron como fortaleza el ahorro significativo de tiempo que Cognify ofrece en la ejecución de la prueba, elaboración del informe y en la gestión de puntajes, lo cual reduce la carga administrativa del evaluador. Además, expresaron su interés en que futuras versiones integren otras pruebas psicométricas, demostrando que ven a Cognify como una herramienta con crecimiento y adopción a largo plazo.

8. Conclusiones

- Los resultados cuantitativos demuestran que Cognify obtiene una alta aceptación entre los profesionales, especialmente en términos de precisión y confiabilidad en los puntajes generados automáticamente. Las calificaciones superiores a 4 reflejan que el sistema cumple adecuadamente con los estándares psicométricos del WISC-V. Esto confirma que la automatización aplicada respeta las normas de interpretación por edad y los criterios oficiales de la prueba.
- La reducción del tiempo de trabajo clínico fue uno de los beneficios más evidentes señalados por los especialistas, lo que se refleja en puntajes promedio superiores a 4.2 en este aspecto. El uso de Cognify permite disminuir significativamente el tiempo destinado a la documentación y al análisis manual del informe, optimizando la carga administrativa del psicólogo. Esta disminución representa un ahorro real y medible que mejora la eficiencia del proceso de evaluación.
- Los resultados cualitativos mostraron que, si bien Cognify es una herramienta útil, existen áreas claras de mejora, en especial la personalización de las conclusiones del informe y la presentación formal del documento final. Los especialistas coincidieron en que incluir elementos como firma, logotipo institucional y una narrativa más adaptada al desempeño del paciente aumentaría la calidad del informe. Estas observaciones permiten identificar ajustes prioritarios para elevar el nivel profesional del producto.
- Los profesionales también destacaron la importancia de perfeccionar la experiencia durante la aplicación de la prueba, especialmente para los niños. La sugerencia de integrar roles diferenciados, donde el menor solo interactúe con los ítems mientras el psicólogo supervisa desde otra vista, señala la necesidad de un enfoque más centrado en el usuario infantil. Esta recomendación apunta a evitar interrupciones o reacciones negativas del niño durante el cambio de dispositivo. Incorporarla podría mejorar considerablemente la dinámica de aplicación del WISC-V en entornos reales.
- Concluimos que Cognify posee un alto potencial de expansión en futuras versiones. Los psicólogos manifestaron su interés en que la plataforma incorpore otras pruebas psicométricas además del WISC-V, permitiendo así atender a un público clínico más amplio y diversificar su utilidad en contextos educativos y terapéuticos. Contar con un catálogo más extenso de evaluaciones fortalecería la versatilidad del sistema y lo

consolidaría como una herramienta integral de apoyo diagnóstico. Para ello, las próximas actualizaciones deberán priorizar la integración progresiva de nuevas baterías de pruebas, asegurando que mantengan el mismo nivel de precisión técnica y facilidad de uso ya demostrado por Cognify.